

MAKALAH MODEL PENGEMBANGAN KURIKULUM

Disusun oleh :

Nurdin Mulyadi
Dedi Kurniawan
Herni Sumartini

Dosen Pengampu :

Dr. H. li Somantri,

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH BANDUNG
BANDUNG
2025**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah Swt. yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan makalah yang berjudul **“Model Pengembangan Kurikulum”** ini dengan baik dan tepat waktu. Makalah ini disusun sebagai salah satu tugas akademik dalam rangka memperdalam pemahaman tentang teori dan praktik pengembangan kurikulum dalam konteks pendidikan, khususnya untuk calon pendidik di era modern.

Dalam makalah ini, penulis membahas berbagai model pengembangan kurikulum, mulai dari model administratif, *grass roots*, Beauchamp, Roger's, pemecahan masalah, hingga model Taba. Setiap model diuraikan berdasarkan karakteristik, tahapan pelaksanaan, serta relevansinya dalam konteks pendidikan masa kini, terutama dalam menjawab tantangan Kurikulum Merdeka dan kebutuhan peserta didik abad ke-21. Pemahaman terhadap model-model ini diharapkan dapat menjadi bekal penting bagi mahasiswa, guru, dan pemangku kepentingan pendidikan dalam merancang pembelajaran yang inovatif, kontekstual, dan bernilai.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan makalah ini masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan untuk perbaikan di masa mendatang. Semoga makalah ini dapat memberikan manfaat dan menjadi referensi yang berguna bagi para pembaca.

Bandung, Mei 2025

Kelompok 5

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	2
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	2
1.3 Tujuan	2
1.4 Metode Penulisan.....	2
BAB II PEMBAHASAN.....	3
2.1. Pengertian Model Pengembangan Kurikulum	3
2.2 Model-model Pengembangan Kurikulum.....	3
2.2.1 Model Administratif.....	3
2.2.2 Model <i>Grass Roots</i>	4
2.2.3 Model Beauchamp	5
2.2.4 Model Roger's.....	6
2.2.5 Model Pemecahan Masalah	7
2.2.6 <i>Taba's Inverted Model</i>	8
2.3 Relevansi Model-model Pengembangan Kurikulum bagi Mahasiswa Tarbiyan Calon Guru PAI	9
BAB III PENUTUP	11
3.1 Kesimpulan	11
3.2 Saran	11
REFERENSI	12

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengembangan kurikulum merupakan fondasi penting dalam penyelenggaraan pendidikan yang efektif dan relevan dengan kebutuhan zaman. Kurikulum tidak hanya berfungsi sebagai perangkat pembelajaran, tetapi juga sebagai cerminan dari berbagai aspek yang mempengaruhi kehidupan, seperti cara berpikir masyarakat, sistem nilai moral dan keagamaan, serta kondisi sosial, budaya, dan politik yang berkembang. Dalam konteks pendidikan Islam, khususnya dalam pembentukan calon guru Pendidikan Agama Islam (PAI) di lingkungan Fakultas Tarbiyah, pengembangan kurikulum harus mempertimbangkan nilai-nilai keislaman yang otentik sekaligus relevan dengan tantangan global.

Guru profesional, maupun mahasiswa Tarbiyah sebagai calon pendidik agama memiliki peran strategis dalam menjembatani antara teks dan konteks, antara ajaran Islam yang normatif dan realitas kehidupan peserta didik yang terus berubah. Oleh karena itu, mereka perlu memahami secara mendalam bagaimana kurikulum disusun, dikembangkan, dan dievaluasi. Pemahaman ini tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga menjadi dasar bagi praktik profesional mereka di masa depan dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran PAI yang efektif, inovatif, dan adaptif.

Pengembangan kurikulum tidak dapat dilepaskan dari berbagai faktor yang saling terkait, seperti kebutuhan peserta didik, arah kebijakan pendidikan nasional, nilai-nilai agama dan budaya, serta tuntutan masyarakat yang semakin kompleks. Dalam hal ini, model pengembangan kurikulum hadir sebagai suatu alternatif prosedural dalam mendesain (*designing*), mengimplementasikan (*implementation*), dan mengevaluasi (*evaluation*) kurikulum secara sistematis. Model ini membantu menggambarkan proses perencanaan pembelajaran yang mampu memenuhi standar keberhasilan pendidikan, baik dari aspek kognitif, afektif, maupun psikomotorik.

Mahasiswa tarbiyah sebagai calon guru PAI perlu memiliki pemahaman kritis terhadap berbagai model pengembangan kurikulum ini agar mereka tidak hanya menjadi pelaksana kurikulum, tetapi juga mampu menjadi pengembang dan evaluator kurikulum yang reflektif. Kemampuan ini penting untuk menjawab dinamika pendidikan Islam di tengah pluralitas sosial dan perkembangan teknologi informasi saat ini.

Dengan demikian, diharapkan mahasiswa Tarbiyah dapat memperoleh gambaran utuh dan pemahaman mendalam, baik secara teoritik maupun praktik, dalam upaya menyiapkan diri menjadi guru PAI yang profesional, visioner, dan responsif terhadap perubahan zaman.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam makalah ini yaitu :

- 1) Apa saja model-model pengembangan kurikulum?
- 2) Apa relevansi model-model pengembangan kurikulum bagi mahasiswa tarbiyah calon guru PAI?

1.3 Tujuan

Tujuan penulisan makalah ini yaitu :

- 1) Mengetahui dan mendeskripsikan model-model pengembangan kurikulum
- 2) Mendeskripsikan relevansi model-model pengembangan kurikulum bagi mahasiswa tarbiyah calon guru PAI

1.4 Metode Penulisan

Penulisan makalah ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat studi pustaka (*library research*) yang menggunakan buku-buku dan literatur-literatur lainnya sebagai objek yang utama (Hadi, 1995). Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data berupa data-data kepustakaan yang telah dipilih, dicari, disajikan dan dianalisis. Sumber data dengan mengumpulkan data-data kepustakaan yang substansinya membutuhkan tindakan pengolahan secara filosofis dan teoritis. Studi pustaka di sini adalah studi pustaka tanpa disertai uji empiris (Muhadjir, 1998).

BAB II

PEMBAHASAN

2.1. Pengertian Model Pengembangan Kurikulum

Ming dkk. (2005: 167-168) menyatakan bahwa model adalah suatu deskripsi naratif untuk menggambarkan prosedur atau langkah-langkah dalam mencapai satu tujuan khusus, dan langkah-langkah tersebut dapat dipergunakan untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai tujuan. Model adalah suatu abstraksi yang dapat digunakan untuk membantu memahami sesuatu yang tidak bisa dilihat atau dialami secara langsung sehingga memudahkan untuk dipahami.

Pengembangan kurikulum mempunyai makna yang cukup luas, menurut Sukmadinata (2007), pengembangan kurikulum bisa berarti penyusunan kurikulum yang sama sekali baru (*curriculum construction*), bisa juga menyempurnakan kurikulum yang telah ada (*curriculum improvement*). Sedangkan model adalah abstraksi dunia nyata atau representasi peristiwa kompleks atau sistem, dalam bentuk naratif, matematis, grafis serta lambang-lambang lainnya (Sanjaya, 2007).

Pengembangan kurikulum tidak dapat terlepas dari berbagai aspek yang mempengaruhinya, seperti cara berpikir, sistem nilai (nilai moral, keagamaan, politik, budaya, dan sosial), proses pengembangan, kebutuhan peserta didik, kebutuhan masyarakat maupun arah program pendidikan. Model pengembangan kurikulum adalah alternatif metode untuk mendesain (*design*), menerapkan (*implementation*), dan evaluasi kurikulum (Toto Ruhimat dan Muthia Alinawati, 2013).

Dengan demikian model pengembangan kurikulum adalah kerangka atau pendekatan sistematis yang digunakan untuk merancang, mengimplementasikan, mengevaluasi, dan merevisi kurikulum pendidikan agar sesuai dengan kebutuhan peserta didik, masyarakat, dan perkembangan zaman.

2.2 Model-model Pengembangan Kurikulum

2.2.1 Model Administratif

Beberapa istilah yang digunakan untuk pengembangan kurikulum model Administratif, antara lain yaitu: *top down approach* dan *line staf procedure*. Semuanya memiliki arti yang sama yaitu suatu pendekatan atau prosedur pengembangan kurikulum yang dilakukan oleh suatu tim atau para pejabat tingkat atas sebagai pemilik kebijakan (Sukmadinata, 2007:161). Pengembangan kurikulum dilakukan dari atas ke bawah, artinya pemerintah sebagai pemegang kebijakan menyiapkan tim pengembang kurikulum tersendiri, sedangkan satuan pendidikan dan para guru tinggal mengoperasikannya dalam pembelajaran.

Gambar 2.1 Model Administratif

Sumber : diolah dari Dakir, 2010.

Secara teknis operasional pengembangan kurikulum model administratif ini adalah sebagai berikut (Dakir, 2010:105):

- a) Tim pengembangan kurikulum mulai mengembangkan konsep-konsep umum, landasan, rujukan maupun strategi naskah akademik.
- b) Analisis kebutuhan.
- c) Secara operasional mulai merumuskan kurikulum secara komprehensif.
- d) Kurikulum yang sudah selesai dibuat kemudian dilakukan uji validasi dengan cara melakukan uji coba dan pengkajian secara lebih cermat oleh tim pengarah tenaga ahli.
- e) Revisi berdasarkan masukan yang diperoleh.
- f) Sosialisasi dan desiminasi.
- g) Monitoring dan evaluasi

2.2.2 Model *Grass Roots*

Pendekatan *Grass roots* merupakan kebalikan dari pendekatan administratif. Pendekatan *grass roots* yang disebut juga dengan istilah pendekatan *bottom-up*, yaitu suatu proses pengembangan kurikulum yang diawali dari keinginan yang muncul dari tingkat bawah, yaitu sekolah sebagai satuan pendidikan atau para guru. Keinginan ini biasanya didorong oleh hasil pengalaman yang dirasakan pihak sekolah atau guru, di mana kurikulum yang sedang berjalan dirasakan terdapat beberapa masalah atau ketidaksesuaian dengan kebutuhan dan potensi yang tersedia di lapangan.

Untuk terlaksananya pengembangan kurikulum model *grass roots* ini diperlukan kepedulian dan profesionalisme yang tinggi dari pihak sekolah, antara lain yaitu: a) Sekolah atau guru bersifat kritis untuk menyikapi kurikulum yang

sedang berjalan. b) Sekolah atau guru memiliki ide-ide inovatif dan bertanggung jawab untuk mengembangkan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang dimiliki. c) Sekolah atau guru secara terus-menerus terlibat dalam proses pengembangan kurikulum. d) Sekolah atau guru bersikap terbuka dan akomodatif untuk menerima masukan-masukan dalam rangka pengembangan kurikulum (Dakir, 2010:105).

Pengembangan kurikulum model *grass roots* ini secara teknis operasional bisa dilakukan dalam pengembangan kurikulum secara menyeluruh (kurikulum utuh), maupun pengembangan hanya terhadap aspek-aspek tertentu saja. Misalnya, pengembangan untuk satu mata pelajaran atau kelompok mata pelajaran tertentu, pengembangan terhadap metode dan strategi pembelajaran, pengembangan visi dan misi serta tujuan, dan lain sebagainya. Dengan demikian yang dimaksud pengembangan kurikulum baik dengan pendekatan *top down approach* maupun *grass roots approach* secara teknis bisa pengembangan terhadap kurikulum secara menyeluruh (kurikulum utuh), atau pengembangan hanya berkenaan dengan bagian atau aspek-aspek tertentu saja sesuai dengan kebutuhan.

Adapun tahap-tahap yang dilakukan ketika mengembangkan kurikulum dengan menggunakan pendekatan *grass roots* pada dasarnya sama dengan langkah-langkah pendekatan administratif. Sedangkan *grassroot bottom-up*, yaitu seperti bagan berikut:

Gambar 2.2 Model Grass Roots

Sumber : diolah dari Dakir, 2010.

2.2.3 Model Beauchamp

Pengembangan kurikulum dengan menggunakan metode beauchampi ini dikembangkan oleh Beauchamp ahli dibidang kurikulum hal ini memiliki 5 bagian pembuat keputusan. Lima tahap tersebut adalah (Sukmadinata, 2007:163) :

- a) Memutuskan arena atau lingkup wilayah pengembangan kurikulum, suatu keputusan yang menjabarkan ruang lingkup upaya pengembangan. (Suatu gagasan pengembangan kurikulum yang telah

dilaksanakan di kelas diperluas di sekolah-sekolah di daerah tertentu baik berskala regional atau nasional yang disebut arena).

- b) Menetapkan personalia atau tim para ahli kurikulum, yaitu siapa-siapa saja yang ikut terlibat dalam pengembangan kurikulum.
- c) Tim menyusun tujuan pengajaran kurikulum dan pelaksanaan proses belajar mengajar, untuk tugas tersebut perlu dibentuk dewan kurikulum sebagai koordinator yang bertugas juga sebagai penilai pelaksanaan kurikulum, memilih materi pelajaran baru, menentukan berbagai kriteria untuk memilih kurikulum mana yang akan dipakai dan menulis secara menyeluruh mengenai kurikulum yang akan dikembangkan.
- d) Implementasi kurikulum, yakni kegiatan untuk menerapkan kurikulum seperti yang sudah diputuskan dalam ruang lingkup pengembangan kurikulum.
- e) Evaluasi kurikulum

Gambar 2.3 Model Beauchamp

Sumber : diolah dari Sukmadinata, 2007.

2.2.4 Model Roger's

Carl Rogers adalah seorang ahli psikologi yang berpandangan bahwa manusia dalam proses perubahan mempunyai kekuatan dan potensi untuk berkembang sendiri, tetapi karena ada hambatan-hambatan tertentu ia membutuhkan orang lain untuk mempercepat untuk perubahan tersebut (Sukmadinata, 2007:167).

Berdasarkan pandangan tentang manusia, Rogers mengemukakan model pengembangan kurikulum yang disebut dengan model Relasi Interpersonal Rogers. Ada empat langkah pengembangan kurikulum model Rogers diantaranya adalah (Sukmadinata, 2007:167-168):

- a) Diadakan kelompok untuk dapat melakukan hubungan internasional di tempat yang tidak sibuk untuk memilih target sistem pendidikan.
- b) Pengalaman kelompok yang intensif bagi guru, atau dalam waktu tertentu para peserta saling bertukar pengalaman di bawah pimpinan staf pengajar.
- c) Kemudian diadakan pertemuan dengan masyarakat yang lebih luas lagi dalam suatu sekolah, sehingga hubungan interpersonal akan lebih

sempurna yaitu antara guru dengan murid, guru dan peserta didik dan lainnya.

- d) Selanjutnya diadakan pertemuan dengan masyarakat yang lebih luas lagi seperti langkah no. c) dalam situasi ini diharapkan masing-masing person akan saling menghayati dan lebih akrab sehingga memudahkan memecahkan problem sekolah secara lebih cepat.

Gambar 2.4 Model Roger's

Sumber : diolah dari Sukmadinata, 2007.

2.2.5 Model Pemecahan Masalah

Model ini dikenal juga dengan nama "*action research model*" dengan asumsi bahwa perkembangan kurikulum merupakan perubahan sosial. Dari sisi proses, kurikulum model ini sudah melibatkan seluruh komponen pendidikan yang meliputi siswa, orang tua, guru serta sistem sekolah. Kurikulum dikembangkan dalam rangka memenuhi kebutuhan para pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang meliputi orang tua siswa, masyarakat, dan lain-lain. Penyusunan kurikulum dilakukan dengan mengikuti prosedur *action research* (Sukmadinata, 2007:169).

Dalam model ini ada dua langkah dalam penyusunan kurikulum, antara lain:

- a) Melakukan kajian tentang data-data yang dikumpulkan sebagai bahan penyusunan kurikulum. Data (informasi) yang dikumpulkan hendaknya valid dan reliabel sehingga dapat digunakan sebagai dasar yang kuat dalam pengambilan keputusan penyusunan kurikulum. Data yang lemah akan mengakibatkan kesalahan dalam pengambilan keputusan. Berdasarkan keputusan ini, disusunlah rencana yang menyeluruh (komprehensif) tentang cara-cara mengatasi masalah yang ada.
- b) Melakukan implementasi atas keputusan yang dihasilkan pada langkah pertama. Dari proses ini akan diperoleh data-data (informasi) baru yang selanjutnya dimanfaatkan untuk mengevaluasi masalah-masalah yang muncul di lapangan sebagai upaya tindak lanjut untuk memodifikasi atau memperbaiki kurikulum.

Gambar 2.5 Model Pemecahan Masalah

Sumber : diolah dari Sukmadinata, 2007.

2.2.6 *Taba's Inverted Model*

Model pengembangan kurikulum ini dikembangkan oleh Hilda Taba atas dasar data induktif yang disebut model terbalik, karena biasanya pengembangan kurikulum didahului oleh konsep-konsep yang secara deduktif. Taba berpendapat model deduktif ini kurang cocok, sebab tidak merangsang timbulnya inovasi-inovasi, menurutnya pengembangan kurikulum yang lebih mendorong inovasi dan kreativitas guru adalah yang bersifat induktif, yang merupakan investasi atau arahan terbalik dari model tradisional (Sukmadinata, 2007:167).

Pengembangan model ini diawali dengan melakukan pencarian data serta percobaan dan penyusunan teori serta diikuti dengan tahapan implementasi, hal ini dilakukan guna mempertemukan teori dan praktik, adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:

- a) Mendiagnosis kebutuhan merumuskan tujuan menentukan materi, penilaian, memperhatikan antara luas dan dalamnya bahan, kemudian disusunlah suatu unit kurikulum.
- b) Mengadakan *try out*.
- c) Mengadakan revisi atas *try out*.
- d) Menyusun kerangka kerja teori.
- e) Mengumumkan adanya kurikulum baru yang akan diterapkan.

Gambar 2.6 Model Taba Inverted

Model demonstrasi pada dasarnya bersifat *grass-roots*, datang dari bawah. Model ini diprakarsai oleh sekelompok guru atau sekelompok guru, bekerja sama dengan ahli yang bermaksud mengadakan perbaikan kurikulum. Model ini umumnya berskala kecil, hanya mencakup satu atau beberapa sekolah, satu komponen kurikulum atau mencakup keseluruhan komponen kurikulum, mencakup :

- a) Sekelompok guru dari satu sekolah atau beberapa sekolah ditunjuk untuk melaksanakan suatu percobaan tentang pengembangan kurikulum.
- b) Kemudian hasilnya disebarluaskan di sekolah sekitar.

2.3 Relevansi Model-model Pengembangan Kurikulum bagi Mahasiswa Tarbiyah Calon Guru PAI

Mahasiswa Tarbiyah tidak hanya disiapkan sebagai penyampai materi keagamaan secara tekstual, tetapi juga sebagai pendidik profesional yang mampu merancang dan mengimplementasikan pembelajaran yang inovatif, kontekstual, dan transformatif. Paradigma pendidikan Islam kontemporer menuntut guru untuk menjadi *curriculum developer*, *instructional designer*, sekaligus *learning facilitator*, bukan sekadar pengajar (*teacher-centered*). Hal ini sejalan dengan pandangan Doll (1993), yang menekankan bahwa pendidik modern harus mampu berpikir reflektif dan kritis terhadap struktur kurikulum dan mampu menyesuakannya dengan dinamika sosial dan kultural peserta didik.

Pertama, memahami model-model pengembangan kurikulum memungkinkan mahasiswa Tarbiyah untuk menganalisis kurikulum secara kritis dan konstruktif. Mereka dapat mengidentifikasi apakah tujuan pendidikan yang ditetapkan sudah sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan masyarakat, serta mampu mengevaluasi implementasi kurikulum di lapangan. Seperti dijelaskan oleh Ornstein & Hunkins (2017), kemampuan berpikir kritis terhadap kurikulum sangat penting agar guru tidak menjadi pelaksana pasif, tetapi dapat memberikan kontribusi terhadap penyempurnaan kurikulum itu sendiri.

Kedua, pemahaman atas model-model kurikulum memungkinkan mahasiswa menyesuaikan desain pembelajaran PAI dengan karakteristik peserta didik, termasuk latar belakang sosial, gaya belajar, tingkat perkembangan kognitif, dan kondisi psikologis. Model pengembangan kurikulum Taba, misalnya,

mengutamakan diagnosis kebutuhan peserta didik sebagai langkah awal dalam pengembangan isi dan tujuan kurikulum (Taba, 1962). Pendekatan ini sangat relevan dalam konteks pendidikan Islam yang menempatkan peserta didik sebagai subjek yang aktif dan unik dalam proses belajar.

Ketiga, mahasiswa Tarbiyah juga dituntut melibatkan nilai-nilai Islam dalam setiap unsur kurikulum, mulai dari rumusan tujuan, pemilihan isi, pendekatan pembelajaran, hingga evaluasi. Hal ini sesuai dengan konsep *integrated curriculum* yang menempatkan nilai-nilai keislaman bukan sebagai muatan terpisah, melainkan sebagai jiwa dari seluruh proses pendidikan (Azra, 2019). Dalam konteks ini, guru PAI diharapkan mampu menyusun kurikulum yang tidak hanya mentransmisikan pengetahuan agama, tetapi juga menanamkan nilai-nilai akhlak, spiritualitas, dan etika Islam dalam kehidupan nyata peserta didik.

Keempat, pemahaman terhadap teori dan model kurikulum akan mendorong mahasiswa untuk menjadi guru profesional yang mampu mendesain kurikulum di satuan pendidikan masing-masing. Dalam era desentralisasi pendidikan, guru diberikan otonomi dalam pengembangan kurikulum operasional sekolah (KTSP maupun Kurikulum Merdeka). Oleh karena itu, calon guru PAI perlu dibekali dengan kompetensi perencanaan kurikulum yang kontekstual dan partisipatif, sebagaimana ditegaskan oleh Mulyasa (2023) dalam konsep "guru sebagai pengembang kurikulum yang merdeka dan reflektif".

Dengan demikian, pemahaman terhadap teori dan model pengembangan kurikulum merupakan kompetensi inti bagi mahasiswa Tarbiyah dalam menjawab tantangan pembelajaran abad ke-21, seperti personalisasi, literasi digital, penguatan karakter, dan pendidikan berbasis nilai. Keterampilan ini penting agar lulusan Tarbiyah tidak hanya berperan sebagai pengajar, tetapi juga sebagai arsitek pembelajaran yang mampu menyinergikan nilai-nilai Islam dengan strategi pembelajaran modern berbasis konteks dan kebutuhan lokal.

BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Model pengembangan kurikulum merupakan kerangka sistematis yang menggambarkan langkah-langkah dalam merancang, menerapkan, mengevaluasi, dan merevisi kurikulum. Model ini berfungsi sebagai alat bantu untuk memahami proses kompleks dalam pengembangan kurikulum, baik dalam membangun kurikulum baru maupun menyempurnakan yang sudah ada. Pengembangannya dipengaruhi oleh berbagai aspek seperti nilai-nilai sosial, budaya, kebutuhan peserta didik, serta arah program pendidikan, sehingga model ini menjadi panduan penting dalam menyesuaikan kurikulum dengan dinamika zaman dan kebutuhan masyarakat.

Berbagai model pengembangan kurikulum memiliki pendekatan dan ciri khas masing-masing. Model administratif bersifat *top-down*, dikembangkan oleh otoritas pusat dan diimplementasikan oleh sekolah. Sebaliknya, model grass roots bersifat *bottom-up*, berasal dari inisiatif guru atau sekolah berdasarkan kebutuhan nyata. Model Beauchamp menawarkan tahapan pengambilan keputusan yang sistematis, sementara model Roger's menekankan hubungan interpersonal dan kolaborasi antarpihak. Model pemecahan masalah menggunakan pendekatan *action research* yang melibatkan semua pemangku kepentingan untuk merancang kurikulum berdasarkan data dan kebutuhan lapangan. Adapun model Taba bersifat induktif dan dimulai dari guru, mendorong inovasi kurikulum dari bawah. Keseluruhan model ini menunjukkan bahwa pengembangan kurikulum dapat dilakukan melalui berbagai pendekatan sesuai konteks dan kebutuhan pendidikan.

Pemahaman terhadap teori dan model pengembangan kurikulum merupakan kompetensi esensial bagi mahasiswa Tarbiyah agar mampu menjadi pendidik profesional yang tidak hanya menyampaikan materi keagamaan, tetapi juga merancang pembelajaran yang inovatif, kontekstual, dan berbasis nilai-nilai Islam. Mahasiswa Tarbiyah dituntut untuk berpikir kritis terhadap kurikulum, menyesuaikan desain pembelajaran dengan karakteristik peserta didik, serta mengintegrasikan nilai-nilai keislaman dalam seluruh aspek pembelajaran. Dalam konteks desentralisasi pendidikan, mereka juga harus mampu menjadi pengembang kurikulum yang reflektif dan kontributif sesuai tuntutan era Merdeka Belajar dan dinamika pendidikan abad ke-21.

3.2 Saran

Model pengembangan kurikulum merupakan kerangka penting dalam dunia pendidikan yang menggambarkan langkah-langkah sistematis dalam merancang, mengimplementasikan, mengevaluasi, dan merevisi kurikulum sesuai kebutuhan zaman dan masyarakat. Berdasarkan hal ini, kampus dan pemerintah

sebagai aktor utama dalam pendidikan memiliki peran strategis dalam penguatan kapasitas pengembang kurikulum, khususnya bagi mahasiswa Tarbiyah yang dipersiapkan menjadi pendidik profesional. Kampus perlu mengintegrasikan pemahaman model-model pengembangan kurikulum ke dalam mata kuliah inti, serta mendorong pendekatan kontekstual yang berpijak pada nilai-nilai Islam. Secara praktis, mahasiswa harus dilatih secara intensif melalui lokakarya, micro-teaching, dan riset tindakan kelas agar mampu menyusun kurikulum berbasis kebutuhan nyata peserta didik. Kampus juga disarankan menjalin kerja sama dengan sekolah mitra agar mahasiswa dapat mengalami langsung proses pengembangan kurikulum dari lapangan. Di sisi lain, pemerintah perlu mendukung secara teoretis dengan kebijakan yang fleksibel dan partisipatif, serta meninjau ulang model kurikulum nasional agar tetap relevan dengan dinamika sosial dan global. Secara praktis, pelatihan berkelanjutan bagi guru dan calon guru, penyediaan anggaran dan sarana, serta pengembangan platform evaluasi kurikulum partisipatif menjadi langkah konkret dalam mendukung pengembangan kurikulum yang adaptif. Sinergi antara kampus dan pemerintah sangat diperlukan untuk mencetak pendidik yang mampu menjadi pengembang kurikulum yang inovatif, reflektif, dan berakar pada nilai-nilai keislaman.

REFERENSI

- Azra, Azyumardi. 2019. *Pendidikan Islam: tradisi dan modernisasi di tengah tantangan milenium III*. Jakarta: Prenada Media.
- Dakir. 2010. *Perencanaan Dan Pengembangan Kurikulum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Doll, William E. 1993. "A Post-Modern Perspective on Curriculum." *Choice Reviews Online* 30(11): 30-6295-30-6295. doi:[10.5860/CHOICE.30-6295](https://doi.org/10.5860/CHOICE.30-6295).
- Hadi, Sutrisno. 1995. *Metodologi Research Jilid 3*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Muhadjir, Noeng. 1998. *Metodologi Penelitian Kualitatif Pendekatan Positivistik, Rasionalistik, Phenomenologik, dan Realisme Metaphisik Telaah Studi Teks*. Yogyakarta: Rake Sarasin.
- Mulyasa, Enco. 2023. *Implementasi Kurikulum Merdeka*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Ornstein, Allan C, dan Francis P Hunkins. 1993. *Curriculum: Foundations, principles and issues*. Boston: Allyn and Bacon.
- Ruhimat, Toto, dan Muthia Alinawati. 2013. *Kurikulum dan Pembelajaran*. Jakarta: Rajawali Press.
- Sanjaya, Wina. 2007. *Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

- Sukmadinata, Nana Syaodih. 2007. *Pengembangan Kurikulum; Teori dan Praktik*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Taba, Hilda, dan Willard B Spalding. 1962. *37 Curriculum development: Theory and practice*. New York: Harcourt, Brace & World.
- Yang, Ming-Ying, Manlai You, dan Fei-Chuan Chen. 2005. "Competencies and qualifications for industrial design jobs: implications for design practice, education, and student career guidance." *Design studies* 26(2): 155–89.